

О. В. Горошков¹, А. В. Мокієнко², О. А. Герасименко¹, О. Б. Квасницька³,
Д. Р. Красікова¹, Садовий К. К.¹

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНАКТИВАЦІЇ ЛЕГІОНЕЛЛ ХЛОРВМІСНИМИ ДЕЗІНФЕКТАНТАМИ У СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

³Буковинський державний медичний університет

Authors' information

Горошков О.В. <https://orcid.org/0000-0001-5029-0235>

Мокієнко А.В. <https://orcid.org/0000-0002-4491-001X>

Герасименко О.А. <https://orcid.org/0000-0003-1291-657X>

Квасницька О.Б. <https://orcid.org/0000-0001-8031-9975>

Садовий К.К. <https://orcid.org/0009-0001-7006-3280>

Summary. Horoshkov O.V.¹, Mokienko A.V.², Gerasymenko O.A.¹, Kvasnytska O.B.³, Krasikova D. R.¹, Sadoviy K. K.¹ **EFFECTIVENESS OF LEGIONELLA INACTIVATION BY CHLORINE-CONTAINING DISINFECTANTS IN BUILDING WATER SUPPLY SYSTEMS.** - *The Odessa National Medical University*¹, *National University «Ostroh Academy»*²; *Bukovinian State Medical University*³; e-mail: mokienkoav56@gmail.com. A systematic literature review aimed to analyze all studies on factors influencing the effectiveness of chlorine-based disinfectants in inactivation of Legionella in residential water systems. A total of 117 field and laboratory studies were identified and included. Of these, 20 studies directly compared the effectiveness of different chlorine-based disinfectants. The results of these studies classified the typical effectiveness as follows: chloramine > chlorine dioxide > chlorine. Factors in a residential water system are divided into three groups depending on their rate of change: operational factors, variable factors, and stable factors. Operational factors are factors that change due to the operation of water appliances (e.g., thermostatic valves, heaters) and water consumption points (e.g., showers, faucets). These factors include temperature, stagnation, and water velocity, which can also be monitored in real time. Variable factors are indirectly affected by the operation of water fittings and water points, but can also be affected by other factors. Fixed factors are factors that change infrequently, such as building design, type of disinfection. A map of the impact of each of these factors and their positive or negative relationship with disinfection efficacy against Legionella in indoor water systems is presented. It was also found that the assessment of the effectiveness of chlorine disinfection as a water risk management strategy is further complicated by the different resistance of Legionella species to disinfection and their form (cultivated/viable but uncultivated, free-living/biofilm-associated, intracellular replication in amoebae hosts). Further studies are needed that use sensors and other approaches to measure these key factors (such as pH, temperature, stagnation, water residence time and residual disinfectant) in real time in all indoor plumbing systems. This information will contribute to the development of improved models for predicting disinfection in indoor plumbing systems to reduce the risk of Legionnaires' disease.

Key words: chloramine, *L. pneumophila*, potable water, engineered water system, heated water, warm water, building water

Реферат. Горошков О. В., Мокієнко А. В., Герасименко О. А., Квасницька О. Б., Красікова Д. Р., Садовий К. К. **ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНАКТИВАЦІЇ ЛЕГІОНЕЛЛ ХЛОРВМІСНИМИ ДЕЗІНФЕКТАНТАМИ У СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИМІЩЕНЬ.** Систематичний огляд літератури мав на меті аналіз всіх досліджень щодо факторів впливу на ефективність інактивації легіонелл хлорвмісними дезінфектантами в системах водопостачання житлових будівель (приміщень). Загалом було виявлено та включено 117 польових та лабораторних досліджень. Із них 20 досліджень безпосередньо порівнювали ефективність різних хлорвмісних дезінфектантів. Результати цих досліджень класифікували типову ефективність наступним чином: хлорамін > діоксид хлору > хлор. Фактори в системі водопостачання приміщення розділено на три групи залежно від швидкості їх змін: експлуатаційні фактори, фактори, що змінюються, та стабільні фактори. Експлуатаційні фактори – це фактори, які змінюються внаслідок роботи водопровідних приладів (наприклад, термостатичних вентилів, обігрівачів) та точок споживання води (наприклад, душових кабін, кранів). Ці фактори включають температуру, застій, швидкість води, які також можна контролювати в режимі реального часу. Фактори, що змінюються, опосередковано залежать від роботи водопровідних приладів та точок споживання води, але також можуть зазнавати впливу інших факторів. Стабільні фактори – це фактори, які змінюються нечасто, наприклад, конструкція будівлі, тип дезінфекції. Представлено карту впливу кожного з цих факторів та їх позитивний чи негативний зв'язок з ефективністю дезінфекції проти *Legionella* у системах водопостачання приміщень. Також було виявлено, що оцінка ефективності дезінфекції хлором як стратегії управління ризиками для води ще більше ускладнюється різною стійкістю видів *Legionella* до дезінфекції та їх формою (культивовані/життєздатні, але некультивовані, вільно живучі/пов'язані з біоплівкою, внутрішньоклітинна реплікація в амебах-господарях). Необхідні подальші дослідження, які використовуватимуть датчики та інші підходи для вимірювання цих ключових факторів (таких як рН, температура, застій, тривалість перебування води та залишковий дезінфектант) в режимі реального часу в усіх сантехнічних системах приміщень. Ця інформація сприятиме розробці вдосконалених моделей для прогнозування дезінфекції в сантехнічних системах приміщень для зниження ризику захворювання на легіонельоз.

Ключові слова: хлорамін, *L. pneumophila*, питна вода, система водопостачання, підігріта вода, тепла вода, вода в будівлях.

Легіонела – це умовно-патогенний мікроорганізм та збудник легіонельозу, який включає лихоманку Pontiac, легке грипоподібне захворювання [1] та хворобу легіонерів, атипову та потенційно смертельну пневмонію [2]. Передача відбувається через вдихання або аспірацію аерозолів, що містять легіонели [3]. До групи високого ризику інфікування належать люди похилого віку (старше 50 років), курці, особи з ослабленим або імунокомпрометованим імунітетом, пацієнти з хронічними захворюваннями легень, хворі з нещодавно перенесеними операціями або інтубацією [4]. У світі частота випадків легіонельозу зростає. Рівень захворюваності в США зріс з 0,42 випадків/100 000 населення у 2000 році до 2,71 на 100 000 населення у 2019 році [5]. В Європейському Союзі рівень реєстрації випадків легіонельозу у 2021 році становив 2,23 на 100 000 населення у порівнянні з 1,19 на 100 000 населення у 2005 році [6]. В Австралії кількість випадків легіонельозу зросла зі 122 у 1991 році до 681 у 2022 році [7]. Однак справжня захворюваність невідома, оскільки захворювання недостатньо діагностується та реєструється [8], при цьому справжня кількість випадків легіонельозу в 1,8-2,7 раза вища, ніж зареєстрована [9].

Легіонела повсюдно зустрічається в природних та штучних водоймах, причому системи водопостачання приміщень (будівель) визначені як пріоритетне джерело легіонелл [10, 11]. Великі та складні системи водопостачання будівель без належного управління створюють ідеальні умови для поширення легіонел [12, 13]. Фактори, що сприяють виживанню легіонел у системах водопостачання приміщень, включають біоплівки, нутрієнти, найпростіші, температуру води, застій води та відсутність залишкового дезінфектанта [14-16]. Найпоширенішими дезінфекційними засобами в системах питного

водопостачання є сполуки на основі хлору, включаючи хлор, діоксид хлору та монохлорамін. Ці дезінфіканти широко використовуються для контролю патогенів під час процесів очищення питної води та для підтримки якості води від систем водопостачання до споживача [17].

У системах водопостачання приміщень дезінфекція хлором на місці може використовуватися регулярно для підвищення рівня залишкового вільного хлору, що циркулює у водопровідній системі. Дезінфекція хлором може застосовуватися для дозування вхідної води, коли вона надходить у будівлю, або вона може застосовуватися лише до систем теплого водопостачання [18, 19]. Альтернативами є шокове гіперхлорування дозами 20-50 мг/л вільного хлору в ситуаціях, що потребують екстреної дезінфекції, та безперервне гіперхлорування як пост-аварійна дезінфекція для контролю легіонели та біоплівки [4, 18].

Коли хлор додають до води у вигляді елементарного хлору (газоподібного хлору) в результаті реакції утворюються гіпохлоруватиста кислота та іон гіпохлориту (який називають «вільним хлором»). При цьому, при інактивації бактерій гіпохлоруватиста кислота є ефективнішою, ніж гіпохлорит-іон (20).

На відміну від хлору, діоксид хлору не гідролізується та існує у воді у вигляді розчиненого газу. Діоксид хлору є сильним окислювачем. Він дезінфікує, порушуючи проникність зовнішньої мембрани бактеріальної клітини (21). Утворений іон хлориту також є окислювачем, але більш слабшим.

Хлорамін утворюється в результаті реакції хлоруватистої кислоти та аміаку. Реакції включають гідроліз хлору, дисоціацію гіпохлоруватистої кислоти та серію конкуруючих аміачно-хлорних реакцій з утворенням монохлораміну (NH_2Cl), дихлораміну (NHCl_2) та трихлориду азоту (NCl_3).

Домінуючий продукт реакцій контролюється співвідношенням хлору та аміачного азоту $\text{Cl}_2:\text{N}$ за масою. Коли співвідношення $\text{Cl}_2:\text{N}$ менше 5:1, монохлорамін є основним продуктом реакцій хлору та аміаку. Коли співвідношення збільшується до 7,6:1, залишок хлору зменшується до мінімуму завдяки реакції точки розриву. Як тільки співвідношення перевищує 7,6:1, вільний хлор та трихлорид азоту є переважними продуктами. Співвідношення $\text{Cl}_2:\text{N}$ також впливає на рН, що пов'язано з видами хлораміну. Типовий рН питної води становить від 6,5 до 8,5 [22]. Отже, монохлорамін постійно домінує у хлорованій воді всередині водопроводу приміщення. Крім того, низький початковий вміст $\text{Cl}_2:\text{N}$ може запобігати повторному росту біоплівки, тоді як підвищена концентрація аміаку знижує ефективність біоциду [23, 24]. Практичне співвідношення $\text{Cl}_2:\text{N}$ за вагою контролюється в межах 3~5 з типовим значенням 4 [20].

У всьому світі існують чіткі рекомендації щодо дезінфекції хлором питної води. Однак, у будівлях та системах водопостачання приміщень ситуація значно ускладнюється. ВООЗ рекомендує підтримувати залишковий рівень хлору по всій системі водопостачання таким чином, щоб мінімальна залишкова концентрація хлору в точці подачі становила 0,2 мг/л [25]. У Сполучених Штатах рекомендується, щоб залишковий рівень хлору у воді, що надходить у будівлю, був не менше 0,2 мг/л протягом більше 4 годин [26]. Австралійська національна рада з питань охорони здоров'я та медичних досліджень регламентує 0,2 мг/л як мінімальний рівень вільного хлору в системах водопостачання питної води [22]. Однак ефективність хлору в боротьбі з патогенами, такими як легіонела, та швидкість розпаду хлору в системах водопостачання приміщень залежать від багатьох факторів. Залежно від складності будівлі та часу перебування води всередині будівлі, залишковий дезінфектант може розкладатися до того, як досягне крана. Це ускладнює розробку ефективних протоколів дезінфекції.

У систематичному огляді літератури [27] розглянуто фактори, що впливають на ефективність інактивації хлором легіонел в системах водопостачання приміщень. Ці фактори включають низку фізичних та хімічних показників води, стан водопостачання, умови навколишнього середовища, мікробну екологію та моделі водокористування. Були включені всі дослідження, які використовували модельну систему водопостачання приміщень або польові дослідження, що вивчали дезінфекцію хлором у таких системах. До огляду також були включені статті, що спеціально зосереджені на дезінфекції хлором у

системах водопостачання приміщень та боротьбі з легіонельозом. Результати цього дослідження слід враховувати в майбутніх протоколах дезінфекції та управлінні ризиками систем водопостачання приміщень для запобігання легіонельозу. Це особливо актуально для місць високого ризику, таких як лікарні та заклади догляду за людьми похилого віку.

Ефективність дезінфекційних хлорвмісних засобів в боротьбі з легіонелою залежить від різних факторів, пов'язаних як з дезінфектантом, так і з самою легіонелою. У першому випадку це тип дезінфекційного засобу та його концентрація, у другому - чутливість/резистентність легіонели та її ріст в різних станах (культивовані/VBNC, вільноживучі/асоційовані з біоплівкою, внутрішньоклітинна реплікація всередині амеб-господарів). Крім того, фактори, пов'язані зі специфікаціями водопровідної системи приміщення, прямо чи опосередковано впливають на дезінфекцію. Вони також взаємопов'язані та можуть впливати на інші фактори. Складні взаємозв'язки між факторами та ефективністю дезінфекції підтверджують попередній огляд Cullom et al. [28], в якому обговорювався вплив матеріалу труб на ріст легіонели у водопровідних системах приміщення. Висновки Cullom et al. [28] визначили вплив матеріалу труб, рециркуляції гарячої води, застою та осаду на ефективність дезінфекції та ріст легіонели. До цього слід додати суттєву роль амеб в захисті легіонели від дезінфекційних засобів.

Загалом у 117 дослідженнях було виявлено 26 факторів, що впливають на ефективність та розпад дезінфікуючих засобів у системах водопостачання приміщень. Ці фактори були розділені на категорії експлуатаційних факторів, які змінюються внаслідок роботи водопровідних пристроїв та арматури (таких як застій, температура, швидкість води), факторів, що змінюються опосередковано (таких як концентрація дезінфікуючого засобу, стійкість *Legionella* до дезінфікуючих засобів, ріст *Legionella*, сезон, біоплівка та мікроби, найпростіші, нітрифікація, загальний органічний вуглець (ТОС), рН, розчинений кисень (DO), жорсткість, аміак, осад та відкладення в трубах) та стабільних факторів, які змінюються нечасто (таких як тип дезінфікуючого засобу, матеріал труби, розмір труби, вік труби, рециркуляція води, пом'якшувач, інгібітор корозії, автоматичний сенсорний кран, підлога будівлі та будівельна діяльність). Ці категорії можна використовувати в майбутніх дослідженнях, що розробляють короткострокові та довгострокові рішення для моніторингу та моделювання даних з метою покращення управління дезінфекцією хлором в системах водопостачання приміщень.

Наразі в кількох дослідженнях розроблено моделі даних для прогнозування рівня залишків дезінфікуючого засобу у сантехніці приміщень [29-35]. Це моделі даних, розроблені на основі хімічних реакцій у процесі дезінфекції та моделі машинного навчання, засновані на методах інтелектуального аналізу даних. Однак, як сказано вище, існує багато конструктивних складнощів у системі сантехніки приміщень, які впливають на дезінфекцію хлором. Невизначеності, пов'язані з вибором даних, що використовуються в моделі, та невизначеності з методами вимірювання, у свою чергу, впливають на точність моделі [29]. Моделі даних, засновані на реакціях дезінфікуючих засобів у системі водопостачання приміщення, також значною мірою залежать від їхньої відповідної кінетики та рівнянь рівноваги [31, 33]. Параметри та коефіцієнти для цієї кінетики та рівнянь були оцінені з використанням експериментальних даних, зібраних за певних умов (наприклад, температура контролювалася на рівні 25 °C), які були менш репрезентативними для реальних систем [34]. Деякі моделі даних були створені в лабораторії без перевірки в реальній системі водопостачання приміщення. Для моделі машинного навчання статистичні залежності, отримані в процесі навчання, необхідно перевірити на справжні залежності та будь-які умовні параметри, унікальні для конкретної системи водопостачання приміщення [32]. Необхідні подальші дослідження для використання даних моніторингу в режимі реального часу, включаючи температуру, гідравлічні фактори та інші дані з різних систем водопостачання приміщення для підвищення точності моделей.

Висновок

Керування системами водопостачання приміщень для контролю та запобігання легіонельозу є суттєвою проблемою, особливо в закладах високого ризику, таких як лікарні та будинки для людей похилого віку. Дезінфікуючі засоби на основі хлору використовуються для контролю легіонельозу та інших патогенів, що передаються через

воду, вже понад сто років. Їх використання для очищення та водопостачання є поширеним та відносно добре вивченим. Однак системи водопостачання приміщень мають додаткові складнощі, які можуть впливати на ефективність та швидкість розпаду залишкового дезінфектанта. Цей систематичний огляд літератури[27] показав, що більшість доказів підтверджують використання дезінфекції на основі хлору в системах водопостачання приміщень для контролю легіонельозу. Результати польових досліджень, що порівнюють дезінфікуючі засоби, свідчать про те, що ефективність хлорвмісних дезінфікуючих засобів відповідає порядку: хлорамін > діоксид хлору > хлор.

Було визначено низку факторів, що впливають на ефективність дезінфекції та швидкість розпаду хлору в системах водопостачання приміщень. Це включає тип дезінфікуючого засобу, його концентрацію, температуру, застій води, швидкість води, рН, біоплівки, найпростіших, осад та відкладення в трубах, аміак, нітрифікацію, мікроби, сезон, будівельні роботи, вміст загального органічного вуглецю (ТОС), розчинений кисень (DO), матеріал труби, розмір труби, вік труби, рециркуляцію води, додавання пом'якшувача, жорсткість, використання інгібітора корозії, автоматичний сенсорний кран та підлогу будівлі. Крім того, стійкість до дезінфікуючого засобу варіюється для різних видів *Legionella* та попередніх умов росту, яким піддавалися бактерії. Складність сантехнічних систем приміщень та взаємодія між різними змінними підтверджують необхідність майбутніх досліджень з використанням датчиків, машинного навчання або штучного інтелекту для розробки обґрунтованих моделей управління ризиками для оптимізації дезінфекції хлором у сантехнічних системах приміщень. Це призведе до покращення контролю легіонельозу в сантехнічних системах приміщень та профілактики хвороби легіонерів.

Література

1. Kaufmann, A.F., McDade, J.E., Patton, C.M., Bennett, J.V., Skaliy, P., Feeley, J.C. et al. Pontiac fever: isolation of the etiologic agent "legionella pneumophila" and demonstration of its mode of transmission. *Am. J. Epidemiol.* 114 (3), 337.
2. Fraser, D.W., Tsai, T.R., Orenstein, W., Parkin, W.E., Beecham, H.J., Sharrar et al. 1977. *Legionnaires' disease*. *N. Engl. J. Med.* 297 (22), 1189-1197. <https://doi.org/10.1056/NEJM197712012972201>.
3. Fields, B.S., 1996. The molecular ecology of legionellae. *Trends Microbiol.* 4 (7), 286-290. [https://doi.org/10.1016/0966-842X\(96\)10041-X](https://doi.org/10.1016/0966-842X(96)10041-X).
4. U.S. Environmental Protection Agency. (2016). Technologies for Legionella Control in Premise Plumbing Systems: Scientific Literature Review. (EPA 810-R-16-001). United States: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water. Retrieved from https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/documents/legionella_document_master_september_2016_final.pdf.
5. Albert Barskey S.L., Elizabeth Hannapel, Jessica Smith, Chris Edens. (2022). Legionnaires' Disease Surveillance Summary Report, United States 2018-2019. United States: Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from <https://www.cdc.gov/legionella/healthdepts/survreporting/201819survreport508.pdf>.
6. European Centre for Disease Prevention and Control, 2023. Surveillance atlas of infectious diseases. European Centre for Disease Prevention and Control. <https://www.ecdc.europa.eu/en/surveillanceatlas/infectiousdiseases>.
7. Australian Government. (2023). National notifiable diseases surveillance system, National Communicable Disease Surveillance Dashboard. Australian Government, Department of Health and Aged Care. Retrieved from <https://nindss.health.gov.au/pbi-dashboard/>.
8. Castillo, N.E., Rajasekaran, A., Ali, S.K., 2016. Legionnaires' disease: a review. *Infect. Dis. Clin. Pract.* 24 (5), 248-253. <https://doi.org/10.1097/IPC.0000000000000401> (Baltim. Md).
9. Collier, S.A., Deng, L., Adam, E.A., Benedict, K.M., Beshears, E.M., Blackstock et al. 2021. Estimate of burden and direct healthcare cost of infectious waterborne disease in the United States. *Emerg. Infect. Dis.* 27 (1), 140-149. <https://doi.org/10.3201/eid2701.190676>.

10. Stout, J.E., Yu, V.L., Muraca, P., Joly, J., Troup, N., Tompkins, L.S., 1992. Potable water as a cause of sporadic cases of community-acquired legionnaires' disease. *N. Engl. J. Med.* 326 (3), 151-155. <https://doi.org/10.1056/NEJM199201163260302>.
11. Wang, H., Edwards, M.A., Falkinham, J.O., Pruden, A., 2013. Probiotic Approach to Pathogen Control in Premise Plumbing Systems? A Review. *Environ. Sci. Technol.* 47 (18), 10117-10128. <https://doi.org/10.1021/es402455r>.
12. Committee on Public Water Supply Distribution System. (2006). *Drinking Water Distribution Systems: Assessing and Reducing Risks* (1 ed.). National Academies Press. [10.17226/11728](https://doi.org/10.17226/11728).
13. Garrison, L.E., Kunz, J.M., Cooley, L.A., Moore, M.R., Lucas, C., Schrag, S., Sarisky, J., Whitney, C.G., 2016. Vital signs: deficiencies in environmental control identified in outbreaks of legionnaires' disease — North America, 2000-2014. *MMWR. Morb. Mortal. Wkly. Rep.* 65 (22), 576-584. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6522e1>.
14. Nisar, M.A., Ross, K.E., Brown, M.H., Bentham, R., Whiley, H., 2020a. Legionella pneumophila and protozoan hosts: implications for the control of hospital and potable water systems. *Pathogens* 9 (4), 286. <https://doi.org/10.3390/pathogens9040286> (Basel).
15. Nisar, M.A., Ross, K.E., Brown, M.H., Bentham, R., Whiley, H., 2020b. Water stagnation and flow obstruction reduces the quality of potable water and increases the risk of legionellosis. *Front. Environ. Sci.* 8 <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.611611>.
16. Whiley, H., Bentham, R., Brown, M.H., 2017. Legionella persistence in manufactured water systems: pasteurization potentially selecting for thermal tolerance. *Front. Microbiol.* 8, 1330. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01330>. -1330.
17. McGuire, M.J., 2006. Eight revolutions in the history of US drinking water disinfection. *J. Am. Water Works Assoc.* 98 (3), 123-149. <https://doi.org/10.1002/j.1551-tb07612.x>.
18. Australian Building Codes Board, 2020. Handbook: Warm water systems. Australian Building Codes Board. Australian Building Codes Board Retrieved from.
19. Environmental Health Standing Committee. (2015). Guidelines for Legionella control in the operation and maintenance of water distribution systems in health and aged care facilities. Australian Government, Canberra. Retrieved from <https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/07/enhealthguidanceguidelinesforlegionellacontrol.pdf>.
20. U.S. Environmental Protection Agency. (1999). *Alternative Disinfectants and Oxidants Guidance Manual*. (EPA 815-R-99-014). U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water. Retrieved from <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000229L>.
21. Aieta, E.M., Berg, J.D., 1986. A review of chlorine dioxide in drinking water treatment. *J. Am. Water Works Assoc.* 78 (6), 62-72. <https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.1986.tb05766.x>.
22. National Health and Medical Research Council, National Resource Management Ministerial Council (2011). *Australian Drinking Water Guidelines Paper 6 National Water Quality Management Strategy*. National Health and Medical Research Council, National Resource Management Ministerial Council, Commonwealth of Australia, Canberra. Retrieved from <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-drinking-water-guidelines>.
23. Duda, S., Kandiah, S., Stout, J.E., Yassin, M., Fabrizio, M., Ferrelli, J. et al. 2014. Evaluation of a new monochloramine generation system for controlling Legionella in building hot water systems. *Infect. Control Hosp. Epidemiol.* 35 (11), 1356-1363. <https://doi.org/10.1086/678418>.
24. Lu, C., Biswas, P., Clark, R.M., 1993. Modeling of breakpoint reaction in drinking water distribution pipes. *Environ. Int.* 19 (6), 543-560. [https://doi.org/10.1016/0160-4120\(93\)90306-3](https://doi.org/10.1016/0160-4120(93)90306-3).
25. World Health Organization. (2017). *Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum*. Geneva: World Health Organization. Retrieved from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf;jsessionid=333F280D00A8B037844DDA7A2B142A1B?sequence=1>.
26. U.S. Environmental Protection Agency. (2022). National primary drinking water regulations. the Code of Federal Regulation. Retrieved from <https://www.ecfr.gov/current/title->

27. Xi H., Rossa K. E., Hinds J., Molino P. J., Whiley H. Efficacy of chlorine-based disinfectants to control Legionella within premise plumbing systems *Water Research* 259 (2024) 121794 <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121794>
28. Cullom, A.C., Martin, R.L., Song, Y., Williams, K., Williams, A., Pruden, A., Edwards, M. A., 2020. Critical review: propensity of premise plumbing pipe materials to enhance or diminish growth of legionella and other opportunistic pathogens. *Pathogens* 9 (11), 957. <https://doi.org/10.3390/pathogens9110957> (Basel).
29. Mohamed, H.I., Gad, A.A.M., 2011. Effect of cold-water storage cisterns on drinking water quality. *J. Water Resour. Plan. Manag.* 137 (5), 448-455. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)WR.1943-5452.0000132](https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000132)
30. Mutoti, G., Dietz, J.D., Arevalo, J., Taylor, J.S., 2007. Combined chlorine dissipation: Pipe material, water quality, and hydraulic effects. *J. Am. Water Works Assoc.* 99, 96-102. <https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.2007.tb08060.x>. +112.
31. Palmegiani, M.A., Whelton, A.J., Mitchell, J., Nejadhashemi, P., Lee, J., 2022. New developments in premise plumbing: Integrative hydraulic and water quality modeling. *AWWA Water Sci.* 4 (2) <https://doi.org/10.1002/aws2.1280>.
32. Saetta, D., Richard, R., Leyva, C., Westerhoff, P., Boyer, T.H., 2021. Data-mining methods predict chlorine residuals in premise plumbing using low-cost sensors. *AWWA Water Sci.* 3 (1) <https://doi.org/10.1002/aws2.1214>.
33. Shi, X., Clark, G.G., Huang, C., Nguyen, T.H., Yuan, B., 2022. Chlorine decay and disinfection by-products formation during chlorination of biofilms formed with simulated drinking water containing corrosion inhibitors. *Sci. Total Environ.* 815 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152763>.
34. Vargas, I.T., Anguita, J.M., Pastecn, P.A., Pizarro, G.E., 2019. Chlorine reduction kinetics and its mass balance in copper premise plumbing systems during corrosion events. *Materials* 12 (22). <https://doi.org/10.3390/ma12223676>.
35. Zheng, M., He, C., He, Q., 2015. Fate of free chlorine in drinking water during distribution in premise plumbing. *Ecotoxicology* 24 (10), 2151-2155. <https://doi.org/10.1007/s10646-015-1544-3>.

Робота надійшла до редакції 10.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування